

O'RTA OSIYODA ANTIK DAVR DAVLATLARI VA ULARNING IJTIMOIY - IQTISODIY VA MADANIY HAYOTI.

Sultonova Husanboy Qahramon o'g'li

Tel. raqam: + 998901137071

Elektron pochta: sultonovhusanboy08@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15631264>

Anotatsiya

O'rta Osiyo qadim zamonlardan buyon turli davrlar va xalqlarga mezbonlik qilgan hudud bo'lib, antik davrda bu yerda bir qancha yirik davlatlar va madaniyatlar mavjud edi. Ushbu mintaqada yashagan davlatlar, jumladan, Sogdlar, Bactriya, Xorazm va Farg'ona, iqtisodiy va madaniy jihatdan o'zaro aloqada bo'lib, Ipak yo'li orqali Sharq va G'arbni bog'lashda muhim rol o'ynagan. O'rta Osiyodagi antik davr davlatlarining ijtimoiy-iqtisodiy tizimi dehqonchilik, chorvachilik va savdoga asoslangan bo'lib, sug'orish tizimlari va qishloq xo'jaligi faoliyatining rivojlanishi hududning iqtisodiy farovonligiga xizmat qilgan. Madaniyatda esa Zoroastrizm, buddizm, manichaizm va yunon madaniyatlari ta'siri sezilgan, bu esa o'z navbatida san'at, arxitektura va diniy hayotga katta o'zgarishlarni olib kirgan. O'rta Osiyo antik davri davlatlarining boy ijtimoiy - iqtisodiy va madaniy merosi mintaqaning tarixi va madaniyatining ajralmas qismiga aylangan.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo, Antik davr, Sog'dlar, Baqtriya, Xorazm, Farg'ona, Ijtimoiy hayot, Iqtisodiy hayot, Madaniy hayot, Ipak yo'li, Dehqonchilik, Chorvachilik, Savdo, Sug'orish tizimi, Zoroastrizm, Buddizm, Manichaizm, Yunon madaniyati, Arxitektura, San'at.

Аннотация

Центральная Азия была домом для множества эпох и народов с древних времен, и несколько крупных государств и культур существовали здесь в древности. Государства, населявшие этот регион, включая Согданию, Бактрию, Хорезм и Фергану, взаимодействовали экономически и культурно, играя важную роль в соединении Востока и Запада через Шелковый путь. Социально-экономическая система древних государств Средней Азии основывалась на земледелии, животноводстве и торговле, а развитие ирригационных систем и сельскохозяйственной деятельности служило экономическому благосостоянию региона. В культуре ощущалось влияние зороастризма, буддизма, манихейства и греческой культуры, что в свою очередь оказало большое влияние на искусство, архитектуру и религиозную жизнь. Богатое социально - экономическое и культурное

наследие древних государств Средней Азии стало неотъемлемой частью истории и культуры региона.

Ключевые слова: Центральная Азия, Античность, Согдийцы, Бактрия, Хорезм, Фергана, Общественная жизнь, Экономическая жизнь, Культурная жизнь, Шелковый путь, Сельское хозяйство, Животноводство, Торговля, Ирригационная система, Зороастризм, Буддизм, Манихейство, Греческая культура, Архитектура, Искусство.

Annotation

Central Asia has been a region that has hosted various eras and peoples since ancient times, and several major states and cultures existed here in antiquity. The states that inhabited this region, including Sogdia, Bactria, Khorezm, and Fergana, interacted economically and culturally, playing an important role in connecting the East and the West through the Silk Road. The socio - economic system of the ancient states of Central Asia was based on agriculture, animal husbandry, and trade, and the development of irrigation systems and agricultural activities served the economic well - being of the region. In culture, the influence of Zoroastrianism, Buddhism, Manichaeism, and Greek cultures was felt, which in turn had a great impact on art, architecture, and religious life. The rich socio - economic and cultural heritage of the ancient states of Central Asia has become an integral part of the history and culture of the region.

Keywords: Central Asia, Antiquity, Sogdians, Bactria, Khorezm, Fergana, Social life, Economic life, Cultural life, Silk Road, Agriculture, Animal husbandry, Trade, Irrigation system, Zoroastrianism, Buddhism, Manichaeism, Greek culture, Architecture, Art.

O'rta Osiyo, o'zining tarixiy - geografik joylashuvi tufayli qadimdan ko'plab yirik antik davr davlatlariga mezbonlik qilgan. Bu hudud Ipak yo'li orqali Sharq va G'arbni bog'lagan, madaniyatlar va iqtisodiy aloqalar rivojlangan. O'rta Osiyodagi antik davr davlatlarining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayoti juda rang - barang bo'lib, bu hududda turli xalqlar, dinlar va madaniyatlar o'zaro ta'sir o'tkazgan. "Antik davr" tushunchasi mil. avv. III asrning o'rtalariga kelganda Salavkiylar saltanatining O'rta Osiyodagi mavqeyi tushub ketishiga olib keldi. Bu holat yuz berishi yunon - makedoniyalik bosqinchilarga qarshi olib borgan kurashlarida namoyon bo'ladi. Yunon - Baqtriya sharqning yirik davlati sifatida 120 yildan ortiq vaqt yashashi davrida uning iqtisodiyoti, madaniyati, ravnaqi, kuchayib bordi. Keyingi 30 - 40 yil ichida bu davrga oid yodgorliklar

ochib o'rganilgan. Bu haqda Baqtriya Sug'diyona, Marg'iyona hududlarida topib o'rganilgan yodgorliklarni sanab o'tish mumkin.

Yunon - Baqtriya davlati bilan bir vaqtda Parfiya (Arshakiylar) davlati vujudga keldi. Sirdaryoning o'rta oqimlarida hozirgi Toshkent va Sirdaryo viloyatlari hamda Janubiy Qozog'iston yerlarida yashovchi qadimgi shak qabilalarining makedoniyalik Iskandar va keyinchalik Salavkiylarga qarshi kurashlari natijasida mil. avv. III asrda Qang' davlatining tashkil topishi, bu zaminda yashovchi qadimgi sug'diy tilda so'zlashuvchi tub yerli xalqlar bilan turkiy tilda so'zlashuvchi qabilalarning yaqinlashishlari oqibatida keyinchalik vujudga kelgan yangi etnos "Qang'ar elati", ularning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rnini ko'rsatdi. Bu haqida K. Shoniyozovning asarida ko'rishimiz mumkin. Bu davirda Qadimgi Farg'ona (Davan) podisholigi haqida dastlabki ma'lumotlar va arxeologik tadqiqotlar natijalarida ko'plab ma'lumotlar topiladi. Mil. avv. V - milodiy IV asrlar oralig'ida qadimgi Xorazmda davlatchilik an'analari taraqqiyotini o'rganilgan. O'rta Osiyo hududida yashagan xalqlar o'tmishini davrlar silsilasidan holi chegaralangan ko'rinishda kechgan deb tasavvur qilish mumkin emas. Tarixiy jarayonlarni o'rganishdagi yondashuvlar keyingi yillarda sifat jihatidan yangi nazariya - ijtimoiy tuzumni qaytadan tasniflash masalasini ham taqozo etmoqda.

O'rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy hayoti masalasida, XIX asr 80 yillaridan buyon qator tadqiqotchilar tomonidan turli xil fikrlar aytilgan. Ushbu tadqiqotlar natijasida, ko'chmanchilar jamiyati tuzilishida kuchli sotsial - iqtisodiy differensasiya mavjud bo'lib, ular jamiyati urug', qabila tuzumining yuqori cho'qqisi - harbiy demokratiya ko'rinishida bo'lganligi, quldorlik tuzumi mil. avv. V asrdan boshlangani, keyingi davrdagi jamiyat tuzilishi harbiy demokratiya yoki ilk feodal - patriarxal ko'rinishida bo'lganligi kabi xulosalar chiqarilgan. Biroq, hanuz ushbu masalalarda yagona, o'z tasdig'ini to'liq topgan ilmiy fikrga kelinmagan. B. A. Litvinskiy ko'pgina sak qabilalari sinfiylik belgilari mavjud bo'lgan jamiyatda yashaganligini takidlaydi. G. Ye. Markov, O'rta Osiyoliklar jamiyatida mulkiy tabaqalanish mavjud bo'lsada, tabaqaviy va sinfiy differensasiyaning sust rivojlanganligi, chorvaga nisbatan xususiy mulkchilik saqlangan holda, yer - yaylovlar umum jamoa, qabilaga tegishli bo'lgani, boy chorvadorlarning yollanma mehnatdan foydalangani, bir nechta qabilalarning harbiy ittifoqlarga birlashib, ularning o'z qo'shini mavjudligi, dashtning ma'lum qismini nazoratda tutadigan qabilaviy tashkilot faoliyati, jamiyatning asosi esa urug'chilik an'anasiga tayanishi kabi qator xususiyatlarni sanab ko'rsatadi. Ularga asoslanib muallif, O'rta Osiyoliklarda kuchli mulkiy va ijtimoiy

differenziya jarayoni va sinflar tashkil topishi, ya'ni sinfiylik jamiyati mukammal tugallanmagan ko'rinishda bo'lgan degan xulosaga keladi.

S. P. Tolstov Xorazm bilan kuchli aloqada bo'lgan massaget qabilalarida sekinlik bilan davlatchilik shakllanganligini ta'kidlagan. Biroq, keyinchalik, bu fikrini tasdiqlaydigan materiallarning kamligi tufayli unga turlicha e'tirozlar bildirilgan. Gerodot, skiflarning o'z podshosi borligi, Plutarx ularning podsholaridan, Idanfirs, Ateya haqida, Strabon esa ko'chmanchi skiflar podshosi Sirm haqida ma'lumot berib, ularning oddiy odamlar ekanligini ta'kidlaydi. Sak va usunlarning o'troq hayot tarzi bilan bog'liqligi haqidagi ma'lumotlar, ularda ijtimoiy munosabatlar rivojlanganligini ko'rsatadi. Shunday bo'lsada, O'rta Osiyo xalqlarining jamiyati mil. avv. II asrdan milodning VIII-IX asrlarigacha quldorlik bosqichi (jamiyati) ni bosib o'tganligi va bu jamiyat harbiy quldorlik demokratiyasi shaklida rivojlanganligini, milodiy eramizdan avvalgi I ming yilliklardagi ilk ular jamiyatini davlatchilikkacha bo'lgan ittifoq, o'rta asr ko'chmanchilari jamiyatini esa davlatchilik ko'rinishiga ega bo'lgan siyosiy tuzilma sifatida e'tirof etish mumkin.

O'rta Osiyoliklar jamiyatida sharq despotizmi deb atalgan holat ham o'troq dehqonchilikdagi kabi rivojlangan shaklda bo'lmagan. Milodiy eramizdan avvalgi I - ming yillik boshlariga kelib dastlabki davlat konfederasiyalariga asos solinadi. "Avesto"da ular "turlar" deb nomlanadi. Antik manbalarda Sirdaryo havzasi sak qabilalari konfederasiyasi tashkil topgan hududlardan biri bo'lib, bu saklarning kamonda jang qiluvchi va undan bexato otuvchi, mergan Yaksart saklari - saka - xaumavarkalar ekanligi ta'kidlanadi. K. A. Abdullayev ba'zi tadqiqotlarda saka - xaumovargalarni saka amyurgiyalar bilan chalkashtirish hanuz davom etayotganligini uqtirib, ko'plab yozma manbalar tahlili asosida, "xaoma iste'mol qiluvchi xaumovargalarning yashash joyi Sirdaryo o'rta oqimida bo'lgan" - deb ta'kidlaydi. O'rta Osiyo xalqlarining antik davrdagi davlatchilikning asosiy xususiyatlari Qang' davrida shakllanadi. Qang' to'g'risidagi ilk ma'lumotlar "Avesto"da uchraydi, bu manbada u Qangxa deb nomlanadi. Qang' davlati asoschilari sak qabilalari bo'lib, ular Jetiasar madaniyati vakillari bilan kuchli aloqada bo'lgan. Mil. avv. II va milodiy II asrlarda bu davlat tarkibiga Suse (Kesh - Shahrizabz), Fumu (Zarafshon vodiysi), Yuyni (Toshkent vohasi), Gi (Buxoro vohasi), Yuyegyan (Urganch shahri va atrofi) zabt etilganligi, unga qarashli Kan, Mi, Sao, Unage, Mu kabi dehqonchilik viloyatlar bo'lganligi eslatiladi. Miloddan avvalgi II - I asrlarda Orol dengizining shimoliy - g'arbiy va Kaspiy dengizining shimolidagi Yan va Yansay yerlari ham Qang' davlatiga qaram bo'lgan.

O'rta Osiyodagi davlatlar vaqtinchalik ahamiyat kasb etuvchi qabila ittifoqlari tarzida mavjud bo'lgan. Bu qabila ittifoqlari ayrim vaqtlari tarqalib va yana vaziyatga qarab qaytadan tashkil etilavergan. Bu siyosiy birlashmalarda xalq yig'ini muhim ro'l o'ynagan. Xalq yig'inida barcha qurolli aholi qatnashib, unda urush yoki sulh masalalari hal qilingan. Ittifoqqa kiruvchi qabila boshliqlari ishtirok etadigan qurultoy, muqaddas joyda, istehkomga yaqin yerda chaqirilib, unda eski odat bo'yicha dasht podshohligiga nomzod saylangan, hukmron unvonidan tashqari yangi davlat yoki ittifoq uchun nom ham qo'yilgan. Ko'chmanchilarda esa qabila oqsoqollarining ma'qullashi bilan taxt odatda otadan o'g'ilga emas, balki ushbu sulola (xonadonning) yoshi katta (birinchi avlod) vakiliga, xususan, akadan ukaga, amakidan jiyanga meros qolar edi. Bu tartib bitta oila qo'lida davlat boshqaruvining saqlanib qolmasligini ta'minlagan. Hokimiyatni hukmron sulola qo'lida jamlash prinsipi Markaziy Osiyoning ko'chmanchi davlatlarida boshqaruvning an'anaviy usuli bo'lib, u ikki yoqlama samara berardi. Ya'ni bir tomondan, ko'chmanchi chorvachilik hukmron bo'lgan sharoitlarda boshqaruvning va mudofaning barqarorligi ta'minlansa, ikkinchidan, sulolaning o'z ichida ham nisbatan osoyishtalik ta'minlanar edi.

Antik davrning yirik siyosiy birlashmasi - Qang' davlatida o'lkalar viloyatlarga bo'linib, chorvador qabilalarga qarashli hududlar jabg'ular tomonidan boshqarilgan. Jabg'ular odatda, hoqonlarga yaqin kishilardan tayinlangan. O'troq aholi yashaydigan viloyatlarni boshqarish esa mahalliy hokimliklar tasarrufida qoldirilib, ular hoqon tayinlagan tudanlar nazoratida markaziy hokimiyatga muntazam soliq to'lab turgan. Xitoy manbalarida Qang'uy podsholari mamlakatni oqsoqollar kengashiga tayanib boshqarganligi keltirladi. Bu kengashda qabila boshliqlari, harbiy sarkardalar fa'ol qatnashib davlat hokimiyatiga molik masalalar hal etilgan. Podsho hokimiyati maslahat majlisi bilan hamkorlikda ish yuritgan. Bu boshqaruv usuli tarixda harbiy demokratiya prinsiplari asosida tashkil topgan davlat tizimi, deb nom olgan. Davlatni boshqarishda avvalo, hukmron sulola a'zolari hamda ular tomonidan barpo etilgan boshqaruv tizimi yordam berar edi.

Manbalarning ma'lumot berishicha, u to'rtga bo'lingan. Ya'ni, qarindoshlar: hoqonga ittifoqdosh bo'lgan qabila va halqlar; hoqonning o'ng tomonida o'tiruvchi amaldorlar va ma'muriy hodimlar; hoqonning chap tomonida o'tiruvchi amaldorlar va xodimlar. Ko'chmanchilarda davlat vujudga kelishi, qo'shni qabilalarni ham bo'ysundira olgan jasur, barcha ishlarda tadbirkor va omadli sardor boshqaruvidagi bir qabilaning kuchayishi bilan ham bog'liq bo'lgan. Antik davrning oxirlariga kelib yangi (navbatdagi guruh - xioniy, kidariy,

eftaliy kabi) qabilalarning kirib kelishi bilan, hokimliklar avval mahalliy sulolalar tomonidan boshqarilgan bo'lsa, keyinchalik ular turkiy sulolalar qo'liga o'tadi. Antik davrda O'rta Osiyoga ko'chmanchilarning kirib kelishi bilan oldindan shakllanib kelayotgan turkiy udumlar asosidagi ko'pgina davlat boshqaruv tartiblari (Qang' davrida), aniq qiyofa kasb etib, sayqal topgan. Bu holat ko'chmanchilarning keyingi (turklar) kirib kelish bosqichlarida ancha aniq namoyon bo'ladi. O'rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy - siyosiy tizimi qanchalik puxta va mukammal bo'lmasin siyosiy jipslikka tobora rahna tushardi. Bu jarayon, xukumat umumxalq manfaatini ko'zlagan taqdirda ham o'z mevasini bermasdan qolmas edi. Ushbu o'ziga xoslik zaminida ishlab chiqarish darajasining pastligi hamda urug'chilik turmush tarzining saqlanishi yotardi. O'rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy tuzumini feodal munosabatlar vujudga kelishining ilk ko'rinishi deyish mumkin. Gerodot, skiflar podshosi vafot etsa, u bilan birga ellik nafargacha xizmatkori, qo'riqchilari va ko'plab sara otlari qo'shib dafn etilganini yozadi. Boy chorvadorning xo'jaligida yollanma xizmatkorlar va qullar ham bo'lgan. Ammo ko'chmanchi xo'jaliklarda qullarning qochib ketmaganligidan unga munosabat yomon bo'lmaganligi va uning ahvoli ham og'ir bo'lmaganligini ko'rsatadi.

Xulosa

O'rta Osiyodagi antik davr davlatlarining ijtimoiy - iqtisodiy va madaniy hayoti bir - biridan farq qilar edi, lekin ular o'rtasidagi madaniy va savdo aloqalari hududning iqtisodiy va madaniy taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatgan. Bu davlatlar o'zaro aloqalar, iqtisodiy savdo va diniy hamjihatlik orqali O'rta Osiyoning boy tarixiy merosini tashkil etgan. Antik davrda oxirlariga kelganda O'rta Osiyo xalqlari jamiyatida ijtimoiy munosabatlar jadallashgan. Bu davrda ko'chmanchilarning kirib kelishi, o'zbek davlatchiligiga xos ijtimoiy - siyosiy munosabatlar yanada sayqal topishida muhim ahamiyat kasb etgan. Bu an'analar asosidagi boshqaruv tartiblari ulkan hududlarni yagona tizimga keltirib, tarqoq ellarni birlashtirishga xizmat qildi.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev, Shavkat Miromonovich Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib - intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. "O'zbekiston" Toshkent 2017 - yil
2. Shavkat Mirziyoyev: Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir 2021 - 01 - 20 (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida 19 - yanvar kuni ma'naviy - ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yicha videosektor yig'ilishi o'tkazildi.)

3. Sagdullayev A. S. O'zbekiston tarixi I kitob "Donishmand ziyosi" Toshkent, 2021 - yil
4. Murtazaeva, R. X O'zbekiston tarixi. "Yangi avlod" Toshkent, 2003 - yil
5. Ergashev, Q, Hamidov. H. O'zbekiston tarixi G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi Toshkent, 2015 - yil
6. Usmonov, Q. Sodiqov M, Burxonova . S. O'zbekiston tarixi Toshkent "Iqtisod - moliya" 2016 - yil
7. Ergashev, Q, Hamidov H O'zbekiston tarixi Toshkent, 2015 - yil
8. Saidov, Sh. J. Markaziy Osiyo Xalqlari Tarixi Toshkent, - 2010 - yil
9. Shoniyozov K. O'zbek xalqining shakllanish jarayoni. - Toshkent,. "Sharq" 2001 - yil
10. Shoniyozov K. Sh. Qang' davlati va qang'lilar. - Toshkent: "Fan" 1990 - yil
11. Saidov Sh. J Markaziy Osiyo xalqlari tarixi (Eng qadimgi davrlardan milodiy VII - VIII asrlargacha). Toshkent, 2010 - yil
12. Asqarov, Axmadali O'zbek xalqining kelib chiqish tarixi. Toshkent, "O'zbekiston" 2015 - yil
13. Sagdullayev, A, Aminov B, Mavlonov O', Norqulov N. O'zbekiston tarixi davlat va jamiyat taraqqiyoti I qism "Akademiya" Toshkent, 2000 - yil

